

cu 2 fotografii: „Vasanth Kandasamy” și „FS in costum bengalez 1”

Aplicații smarandachiene în sociologia... indiană!

În luna septembrie, în Madras (Chennai), capitala statului Tamil Nadu, din sud-estul Indiei a fost lansată o carte de sociologie politică în care utilizează niște modele matematice speciale. Poate părea paradoxal, dar cartea a fost tipărită în limba engleză la Editura „CuArt” din Slatina, iar unul dintre autorii ei este un vâlcean!... Nu mai este însă chiar atât de paradoxal când aflăm că acesta este prof. univ. dr. Florentin Smarandache, de la Facultatea de Matematică și Științe a Universității „New Mexico” din Gallup, statul New Mexico, din sud-vestul SUA, corespondentul nostru special, care este „frate cu meridianele și cu paralele” (după cum l-am supranumit noi, pentru că colindă prin întreaga Lume, la conferințe științifice de matematică aplicată).

Colaborarea sa cu doamna W. B. Vasanth Kandasamy, conf. univ. dr. la Facultatea de Matematică a Institutului Tehnologic Indian din Madras (Chennai), care a scris în perioada 2002-2003 zece cărți despre „structuri algebrice Smarandache” (grupuri, inele, câmpuri, bucle, vectori, șiruri, serii etc.), a început în anul 2003 și, deși nu s-au întâlnit până acum față-n față, ci doar pe... Internet, au scris împreună 25 de cărți de matematică pură sau de matematică aplicată.

Cartea menționată la începutul articolului are 455 de pagini, se intitulează „Rezervarea de locuri pentru clasele defavorizate în instituțiile de învățământ superior de stat – un studiu asupra rolului presei folosind modele supervagi” și are trei autori: W. B. Vasanth Kandasamy, Florentin Smarandache și Kama Kandasamy.

Cartea este continuarea preocupărilor din ultimii ani ale doamnei W. B. V. Kandasamy de aplicare a teoriei mulțimilor vagi (fuzzy) în domeniul științelor sociale, scriind mai multe cărți în acest sens, unele împreună cu Florentin Smarandache.

Semnalăm că la aceeași editură din județul vecin au apărut în acest an alte două cărți, de matematică pură: „Grupuri și grafuri”, de W. B. Vasanth Kandasamy, Florentin Smarandache (168 de pagini) și „Superbimatrici și generalizarea lor”, de aceiași doi autori (408 pagini).

Mircea Monu, "Monitorul de Valcea", nr. 2.460 din 11.11.2009, pag. 4 (color)